

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**DISTINCTIVE FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF OBTAINING MARMALADE FROM MELON****Botir Abdusattarovich Mukhtarov***Associate professor of the Department of Economics and tourism of the National University of Uzbekistan Jizzakh, candidate of Economic Sciences.***ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МАРМЕЛАДА ИЗ ДЫНИ****Ботир Абдусаттарович Мухтаров***Доцент кафедры экономики и туризма Джизакского национального университета Узбекистана, кандидат экономических наук.***QOVUNDAN MARMELAD OLISH TEXNOLOGIYASINI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI****Botir Abdusattarovich Muxtarov***O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax Iqtisodiyot va turizm bo'limi dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi.***abstract**

The unripe part of the melon grown in our republic is consumed little. This is because they are low in sugar. The article describes the technology for producing marmalade from unripe watermelon using a special method. The main significance of this technology is to allow certain categories of people who cannot eat fruits and melons to enjoy melon.

аннотация

Незрелая часть дыни, выращиваемой в нашей республике, потребляется мало. Это потому, что в них мало сахара. В статье описана технология получения мармелада из незрелого арбуза специальным способом. Основное значение этой технологии – позволить насладиться дыней определенным категориям людей, которым нельзя употреблять фрукты и бахчевые.

annotatsiya

Respublikamizda yetishtiriladigan qovun mahsulotini yetilmay qolgan qismini ko'pi iste'mol

qilinmaydi. Buning sababi ularda shakar miqdorini kamiligidir. Maqolada pishib yetilmagan qovundan maxsus usul bilan marmelad olish texnologiyasi bayon qilingan. Bu texnologiyani asosiy ahamiyati shundaki, tarkibida shakar miqdori ko'p bo'lgan meva va poliz mahsulotlarini iste'mol qila olmaydigan odamlarning ba'zi bir kategoriyalariga qovundan baxra olish imkonini berish.

Keywords:

Melon, marmalade, sugar content, population categories.

Ключевые слова:

Дыня, мармелад, сахаристость, категории населения.

Kalit so'zlar:

qovun, marmelad, shakar miqdori, aholi kategoriyalari.

© 2023 Botir Abdusattarovich Mukhtarov.

Республикаимизда кейинги йилларда қишлоқ хўжалигининг барча тармоқлари, жумладан сақлаш ва қайта ишлаш тармоғини ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумати томонидан бир қатор фармонлар ва қарорлар қабул қилинди ва бу фармон ва қарорларни бажарилиши таъминланиб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси” нинг 3.3. Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш бўлимида аниқ вазифалар белгиланди.

Юртимизда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш жадал ривожланмоқда. Агросаноатни модернизациялаш бўйича амалга оширилаётган тадбирлар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажми тобора ортиб бораёпти. Бу борада мамлакатимизда қабул қилинган бир қатор фармонлар, қарорлар ва давлат дастурлари бунинг яққол намунасиндир. Бугунги кунда ҳам аҳоли турмуш даражасини юксалтиришнинг муҳим таркибий қисми бўлган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таъминотида алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 14 январ куни Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунларини ҳар томонлама таҳлил қилиш ҳамда республика ҳукуматининг 2017 йил учун иқтисодий ва ижтимоий дастурининг энг муҳим йўналишлари ва устивор вазифаларини белгилашга бағишланган кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида экин майдонларини ва экинлар таркибини оптималлаштиришни, илғор агротехнологияларни жорий этиш ва ҳосилдорлигини ошириш, мева-сабзавот, узум ва поллиз маҳсулотларини етиштиришни кўпайтириш, умуман аҳолининг турмуш шароитларини янада яхшилаш масалаларига алоҳида эътибор қаратдилар.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш миқдори ортиб борган сари уларни сақлаш ва қайта ишлаш ҳам тўғри йўлга қўйилиши керак, бунинг учун эса янги замонавий омборхоналар ва қайта ишлаш корхоналари бунёд этилиши, қолаверса, бу борадаги фан-техника ва илғор технологияларни тадбиқ этиш, хориж тажриба ютуқларини ўрганиб ишлаб чиқаришга кенг жорий этилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунинг учун бугунги куннинг қишлоқ хўжалик мутахасислари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш технологияларини пухта билишлари катта амалий аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг сифатини билиш, стандартлаш тизими билан танишиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш

технологиясининг ўзлаштирилиши махсулот сифатини оширади ва нобудгарчиликни имкони борича камайтиради. Ҳозирги қишлоқ хўжалигида ўтказилаётган изчил иқтисодий ислохатлар аҳолини сифатли озиқ-овқат махсулотларига бўлган талабини тўлароқ қондириши ва бу соҳадаги таъминотни тубдан яхшилаб жаҳон андозаларига тенглаштириш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

2020 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистондан хорижга қиймати қарийб 34 млн. долларлик 104 минг тонна қовун-тарвуз экспорт қилинди. Таққослаш учун мисол келтирадиган бўлсак, ўтган йилнинг худди шу даврида 12,3 млн. долларлик 29,7 минг тонна қовун-тарвуз экспортга йўналтирилган эди. Бу экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан умумий қиймат ва миқдор жиҳатидан деярли 3 баробар кўп бўлди. Хусусан, тарвуз экспорти ҳажми қарийб 8 баравар (6300 дан 49 000 тоннагача), қовун экспорти эса 2,4 баробар (22 700 дан 54 700 тоннагача) ошган.

Мамлакатимизда етиштирилган тарвузлар 16 та давлатга экспорт қилинган бўлса, қовун экспорти географияси 27 мамлакатни қамраб олди. Қовун экспорти географияси тарвузга нисбатан 1,7 баробар кенг эканлигининг ўзига яраша сабаби бор. Зеро, Ўзбекистонда етиштирилган қовунлар таъми тилни ёрар даражада ширин. Полиз махсулотлари бошқа мамлакатлар, хусусан, Туркия ва Россиянинг жанубий ҳудудларида ҳам етиштирилади. Аммо, табиий ширин таъми, ўткир ҳиди ва витаминларга бой хусусияти билан Ўзбекистон қовунлари алоҳида ажралиб туради.

Энг кўп қовун истеъмол қилувчи мамлакат Хитой ҳисобланади. Бу ерда йилига 13 млн.дан 17 млн. тоннагача қовун харид қилинар экан. Қовунхўрликда иккинчи ўринни Туркия (1,7 млн. тонна), учинчи ўринни Эрон (1,6 млн. тонна), 4-ўринни Ҳиндистон (1,2 млн. тонна) эгаллайди.

Айни пайтда бу мамлакатлар жаҳон миқёсидаги энг йирик қовун етиштирувчи давлатлар ҳам ҳисобланади. Хусусан, жаҳонда етиштириладиган қовунларнинг деярли ярми Хитой ҳиссасига тўғри келади, қолган уч мамлакатдан ҳар бирига 4%дан 6% гача ҳисса тўғри келади. Ва мазкур мамлакатлар махсулотининг жуда кам қисми экспорт қилинади, улар жаҳондаги энг йирик қовун экспортчилари рўйхатига кирмайди.

Аҳоли жон бошига қовун истеъмол қилиниши кўрсаткичи бўйича Марказий Осиё мамлакатлари, Туркия, Эрон ва Марокаш етакчилардандир. Бу мамлакатларда аҳоли жон бошига ҳисобланса, қовун истеъмоли ҳажми йилига 15 дан 22 кг.гача миқдорни ташкил қилади. Шу ўринда айтиш жоизки, жаҳон

миқёсида аҳоли жон бошига қовун истеъмол қилиш йилига бир киши ҳисобига ўртача 4,25 кг.дир.

Жаҳон миқёсида етиштирилган қовунлар умумий ҳажмининг 85 фоизи 14 мамлакат, яъни Хитой, Туркия, Эрон, Ҳиндистон, Қозоғистон, АҚШ, Ўзбекистон, Миср, Испания, Гватемала, Италия, Мексика, Бразилия ва Марокаш ҳиссасига тўғри келади.

2018 йили жаҳондаги 1,2 млн. гектар ер майдонида қовун етиштирилган, ўртача ҳосилдорлик – гектарига 27 тоннани ташкил этди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи эса 2007 йилдан 2018 йилгача ўртача 1,3% ўсди.

Қовун лашагидан шарбат олиш ва ундан мармелад тайёрлаш жараёни қуйидаги босқичлардан иборат:

1. Қовун лашагини даладан олиб келиш.
2. Қовун лашагини сақлаш.
3. Ювиш.
4. Хом-ашёни саралаш (калибрлаш).
5. Пустлоғидан тозалаш
6. Уруғидан тозалаш.
7. Қовун лашаги мағзини майдалаш.
8. Шарбатни сиқиб олиш.
9. Қовун лашаги шарбатидан туппасини ажратиб олиш.
10. Пишириш.
11. Пишган шарбатга мармелад ингредиентларини қўшиш.
12. Формаларга қуйиш.
13. Қадоқлаш
14. Сақлаш.

Мармелад учун қовун лашагини экин майдонларидан йиғиштириб олиш вақти муҳимдир. Лашакни йиғиштиришда кундузги максимал температур 20⁰С паст бўлмаслиги керак. Ундан паст температурада йиғиштирилган қовун лашагидан тайёрланган мармелад талаб этиладиган стандартга мос келмайди.

Қайта ишлаш учун корхонага келтирилган қовунлар, хом ашё сақланадиган майдончадаги махсус бункерларда сақланади. У ердан транспортер ёрдамида ювиш сепараторларига узатилади. Сепараторга юбориладиган хом ашё миқдори винтли дозаловчи ёрдамида бошқариб турилади. Сепаратордан чиққан қовунлар вертикал элеваторнинг бункерига тўпланади ва у ердан дастлабки ювиш учун барабанли ювиш машинасига узатилади. Қовун ювилгандан сўнг сепараторда ювувчи сувдан ажратилади, яъни силкитилади.

Қовунни саралаш (калибрлаш), хўл мева, полиз маҳсулотлари ва сабзавотларни бир хил шаклга, бир хил ўлчамдаги катталикларга ажратиш машиналарида амалга оширилади.

Шундан сўнг қовун лашаги полиз экинларини пўстлоғидан тозалайдигна махсус машинада пўстоғидан ажратилади. Пўстлоғидан ажратилган қовун лашаги тўрт бўлакка ажратилади ва махсус қурилмалар ёрдамида уруғидан тозаланади.

Қовун лашаги кесиш машиналарида майда бўлақларга (1смX1смX1см) ажратилиб, пресшлаш (сиқиш) машинасига узатилади. Бу машинада қовун лашагининг мағзи эзиб суюқ массага айлантирилади.

Суюқ масса филтрлаш қурилмасига узатилади. Филтрлаш машинасида суюқ массани сиқиб, қовун лашагининг туппасидан шарбат ажратиб олинади.

Қовун лашагидан мармелад тайёрлашни энг мухим босқичларидан бири шарбатдаги қанд моддасини аниқлашдир. Қанд моддасини аниқлаш стандарт глюкометр ёрдамида амалга оширилади.

Кейинги босқич қавун лашаги шартбатини физик-кимёвий хусусятлари ва уни таркибини аниқлашдир. Бу иш махсус асбоб ускуналар ёрдамида бажарилади. Агар шарбатдаги кимёвий моддалар давлат стандарти томонидан ўрнатилган миқдордан кўп ёки кам бўлса, бундай шарбатга қўшимча ишлов берилади. Шарбатни таркиби критик нуқтадан пастга тушмаса ёки кўтарилмаса, бу шарбатдан мармелад тайёрланмайди. Шунинг учун корхонага олиб келиниши мумкин қовун лашагидан наъмуна маҳсулот тайёрланиб, унинг хоссалари текширилади. Давлат стандарти талабларига мос келувчи хом-ашёдангина маҳсулот тайёрланади.

Кейинги босқич - пастеризаторларда (васуум-буғли қурилмлар) сув буғлари билан шарбатни қисқа муддатли иситиш. Бу зарарли микроорганизмларни зарарсизлантириш учун керак. Жараён давомида шарбат массасига хид берувчи моддалар қўшилади. Шарбат намликни йўқотади ва қуюқлашади ва буғланиш қўшимча бакга қуйилади, у эрда олма таъми бор бўлган сувга конденсатсияланади. Шундай қилиб, қовуннинг натурал хушбўй хиди бор бўлган ва ўткир таъмга эга қуюқ концентранган қовун лашагининг шарбати олинади, у алоҳида идишларга қуйилиб, кейинчалик мармелад тайёрлаш учун ишлатилади ёки узоқ вақт давомида сақлаш мумкин.

Шарбатни қайта тиклашнинг кейинги жараёни, мармелад тайёрлашдан олдин амалга оширилади. Биринчидан, шарбатнинг кичик дозаларини ишлатиб, лабораторияда оптимал таъмга эга бўлиш учун шарбат концентратига қўшилиши керак бўлган сув миқдорини экспериментал равишда аниқланади. Кейин,

олдиндан буғланган хушбўй сув шарбат массасига керакли нисбатда қўшилади (ўртача – 6-8 литр сув / 100 литр шарбат).

Мармелад учун тайёрланган куюқ массага мармеладни эластиклик хусусиятини берадиган моддалари қўшилади. Шундан сўнг мармелад хар хил шаклдаги формаларга қуйилади. Бу технология буйича тайёрланган мармелад қандли диабет билан оғриган кишиларга мўлжалланганлигидан мармеладни шакллари асосан тўғри бўрчакли призма кўринишида бўлиши мақсадга мувофиқдир. Сўнгра бу формалар махсус совуткичда совитилади. Нисбатан қотган мармелад формалардан ажратиб олиниб қадоклаш ускунасига юборилади.

Қадоклаш ускуналари икки хил. Биринчи турдаги қадоклаш ускунаси маълум бир шаклдаги тайёр мармеладларни селофан пакетларга қадоклайди. Иккинчи турдаги қадоклаш ускунаси хар бир мармеладни алохида қадоклаб сўнгра ёки қоғоз коробкага ёки селофан пакетларга қадоклайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
2. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
3. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
4. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
5. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
6. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
7. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
8. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
9. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.

10. To'ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
11. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
12. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
13. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
14. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
15. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
16. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
17. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
18. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
19. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
20. Азимов Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: Азимов Юсуфжон, ЎЗМУ Жиззах филиали катта ўқитувчиси //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
21. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
22. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
23. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.

24. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
25. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
26. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
27. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
28. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
29. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
30. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
31. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
32. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
33. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
34. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
35. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
36. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
37. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
38. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
39. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.

40. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnudbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
41. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
42. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 116-126.
43. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 119-125.
44. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
45. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollari, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
46. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
47. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
48. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
49. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
50. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
51. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
52. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
53. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 193-196.
54. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.

55. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
56. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 115-119.
57. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o‘rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
58. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 357-365.
59. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
60. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
61. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
62. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
63. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
64. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO ‘LLASH (O ‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
65. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
66. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
67. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O‘zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
68. Kamolov D. R. O. G. L. O‘ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.